

Análisis de algoritmos de visión para la detección de aves de corral mediante redes neuronales convolucionales

E. A. Cuellar Cortes*¹, L. A. Alvarado Escua¹, O. O. Sandoval González¹,
J.I Rivalcoba Rivas², A.P. Fuentes García¹

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No.852,
Col. Emiliano Zapata, CP.94300, Orizaba, Veracruz, México.

* enrique.cc@orizaba.tecnm.mx

²Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero, Calle 608 No. 300 y Av. 412, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía. Gustavo A. Madero, C.P. 07470, México, CDMX

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el presente trabajo se analizan tres algoritmos para la detección de objetos mediante redes neuronales, como lo son YOLOv5, Faster R-CNN y Mask R-CNN; se plantea la estructura de cada uno de estos algoritmos y la evolución que han tenido en los últimos años; para las pruebas se trabajó con un conjunto de datos propio (*dataset*), el cual consiste de 200 imágenes de aves de corral que fueron etiquetadas con el software VIA, posteriormente se realizó una comparación de los resultados de su precisión, basándonos en las métricas AP de COCO.

Palabras clave: YOLO; Faster R-CNN; Mask-RCNN; Visión Artificial.

Abstract

In the present work, three algorithms for the detection of objects through neural networks were analyzed, such as YOLOv5, Faster R-CNN and Mask R-CNN; the structure of each of these algorithms and the evolution they have had in recent years are considered; For the tests, we worked with our *dataset*, which consists of 200 images of poultry that were labeled with the VIA software, later a comparison of the results of their precision was made, based on the AP metrics of COCO.

Key words: YOLO; Faster R-CNN; Mask-RCNN; Artificial vision.

Introducción

La detección de objetos utilizando visión artificial ha tenido un avance significativo gracias a las técnicas introducidas por el campo de la inteligencia artificial en los últimos años [1] todo ello propiciado principalmente por el reciente auge de las redes neuronales, las mejoras en hardware y del desarrollo de nuevos algoritmos de visión artificial.

En 2014 comienza la época de mayor crecimiento en la detección de objetos con la presentación del primer algoritmo de R-CNN [2], anteriormente al uso de redes neuronales se había experimentado con algoritmos y modelos de detección de objetos para ciertas tareas en específico, se tiene por ejemplo el algoritmo Viola-Jones [3] publicado en 2001 que servía para la detección de rostros humanos, esto lo lograba con la extracción de las principales características de la imagen (llamada imagen integral), posteriormente un clasificador AdaBoost [4] y la combinación de clasificadores en cascada; un método también bastante conocido antes de la era *Deep Learning* fue el histograma de gradientes orientados (HOG) [5] propuesto en 2005 y cuyo principal uso fue para los automóviles autónomos debido a que lograba la detección de peatones en video, en este algoritmo se extraían en sus bloques las principales características y posteriormente estos datos eran usados en *support vector machines* (SVM) para determinar si había o no peatones; aunque se debe aclarar que debido a las propias limitaciones de los algoritmos, su uso específicos y las limitaciones tecnológicas de la época, estos algoritmos fueron gradualmente reemplazados por los algoritmos de detección de imágenes basados en redes neuronales profundas como lo son R-CNN [2], Fast R-CNN [6], Faster R-CNN [7], Mask R-CNN [8] o YOLO [9].

Metodología

A continuación, se presenta una descripción de los algoritmos de detección de objetos basados en redes neuronales profundas.

R-CNN

El modelo de *Region-based Convolutional Network* (R-CNN) consiste en uno de los principales algoritmos precursores para la detección de objetos; este método como puede verse en la Figura 1 consiste principalmente en 4 etapas, siendo la primera en la que se tiene una imagen de entrada, la segunda etapa consiste en la extracción de alrededor de 2000 regiones de la imagen de entrada para etiquetar sus clases y los cuadros delimitadores (*Bouding Box*), para la tercera etapa estas regiones son usadas en una red neuronal convolucional (CNN) y finalmente en la cuarta etapa las características obtenidas se clasifican en varios SVM lineales donde cada SVM determina si se tiene una clase específica en la región y se pueda llevar a cabo la detección de una clase. El principal problema que se tiene con este método es el entrenamiento para cada imagen, ya que al tener que clasificar aproximadamente 2000 propuestas de región por imagen se tiene una detección bastante lenta; al ser un algoritmo fijo no se tiene ningún método de aprendizaje de este por lo que las propuestas de regiones pueden tener una inexactitud considerable.

Figura 1. Arquitectura de R-CNN [2]

Fast R-CNN

El algoritmo Fast R-CNN logra resolver algunos inconvenientes que se tenía con R-CNN permitiendo tener una mayor velocidad tanto en entrenamiento y pruebas, así como aumentar la precisión en la detección; este aumento de velocidad se debe a que a diferencia de un R-CNN no se deben enviar propuestas de 2000 regiones sino que como se observa en la Figura 2 toma por entrada una imagen completa y se genera un mapa de características a partir de ella, dentro de este mapa se van identificando las propuestas y transformando en cuadrados, para ser redimensionadas a un tamaño fijo mediante una capa agrupación de la región de interés (ROI) para que pueda ser usada en una capa que estará conectada, se utiliza una capa llamada *softmax* para predecir la clase de región propuesta y los valores de desplazamiento del cuadro delimitador (*Bouding Box*). Este algoritmo, aunque mejora la velocidad con respecto a R-CNN aún sigue basándose en búsquedas selectivas para encontrar las propuesta regiones, por lo que aún es un método bastante lento que llega a ocasionar el uso de regiones inexactas y propiciando por lo mismo menos precisión.

Figura 2. Arquitectura de Fast R-CNN [6]

Faster R-CNN

El algoritmo Faster R-CNN a diferencia de R-CNN y Fast R-CNN no utiliza la búsqueda selectiva para las propuestas de región, en cambio como se observa en la Figura 3 se implementa una red convolucional llamada red de propuesta de región (RPN) que permite que la red vaya aprendiendo y obtenga una mayor velocidad y precisión. El algoritmo está compuesto de dos redes siendo primero una red RPN y el segundo una red de detección de objetos (Fast R-CNN); la única diferencia que se tiene es que en lugar del uso de un algoritmo para identificar las propuestas de región, se usa un RPN para las propuestas de región, esta red aprende a generar propuestas de regiones de alta calidad que se usan para mantener la precisión en la detección de los objetos; las propuestas de región son usadas en una capa ROI que se usa para su detección con base a su clase y determinar su cuadro delimitador (Bouding Box).

Figura 3. Arquitectura de Faster R-CNN [7]

Mask R-CNN

El algoritmo Mask R-CNN se crea partiendo de Faster R-CNN, Faster R-CNN tiene 2 salidas (una etiqueta de clases y un cuadro delimitador), Mask R-CNN como puede verse en la Figura 4 pone una adición de una salida que genera la máscara de objeto, para la implementación de este método se agrega después de la agrupación ROI dos redes convolucionales para construir la máscara, además gracias a esto se consigue mejorar la agrupación ROI, en Mask R-CNN se usa ROI Align que logra alinear correctamente las características extraídas con la entrada, con lo que se predice además del cuadro delimitador (Bouding Box), la clase y la posición a nivel pixel del objeto.

Figura 4. Arquitectura de Mask R-CNN [8]

You Only Look Once (YOLO)

YOLO es un algoritmo de detección de objetos propuesto originalmente en 2015 por Joseph Redmon, mientras R-CNN y sus variantes utilizan regiones para localizar y clasificar objetos, YOLO como se observa en la Figura 5 consiste en dividir la imagen de entrada en una cuadrícula de $S \times S$ donde dentro de cada cuadrícula ubica N números de cuadros delimitadores (Bouding Box), cada uno de los cuadros delimitadores se usan para predecir el tipo de clase y su correspondiente compensación en los valores, los valores que se obtienen reflejan la confianza en ubicar el objeto dentro de la imagen y en la precisión de la detección, se eliminan los cuadros delimitadores que estén por debajo del límite establecido y se aplica el llamado non-max suppression que sirve para eliminar objetos detectados por duplicados y así dejar el más exacto de todos.

Figura 5. Pasos de YOLO [9]

YOLO ha tenido diferentes versiones que han ido aportando mejoras significativas, Joseph Redmond (el principal autor de YOLO) trabajó en las versiones de YOLOv2[10] que salió en 2016 y YOLOv3[11] del año 2018, aportando mejoras como lo son funcionar en las detecciones de objetos de menor tamaño, una mejora en el mAP (Mean Average Precision) y el uso de Darknet-19 para YOLOv2 y de Darknet-53 para YOLOv3 como su red principal (Backbone Network). Fue en el año 2020 cuando se publica la versión de YOLOv4 [12] en esta ocasión con Alexey Bochkovskiy como su autor principal, esta versión la red principal consiste en CSPDarknet53, con esta versión se mejora el entrenamiento para usarse con GPU y se agregan dos nuevos términos llamados Bag of Freebies (BoF) que sirve para mejorar el rendimiento de la red, con técnicas de aumento de los datos y Bag of Specials (BoS) que sirve para aumentar la precisión. YOLOv5[13] representa una versión bastante controversial entre la comunidad de visión por computadora, principalmente se debe a que con diferencia entre las versiones previas de YOLO no implementa nuevas arquitecturas o técnicas para mejorar las versiones previas de YOLO, sino que por el contrario esta versión está escrita en Pytorch/Python contrario a las versiones v1-v4 que están desarrolladas en Darknet, pero el que este escrita en Pytorch logra hacer que sea una versión más accesible y compatible al tener la posibilidad de aplicar Datasets personalizados desde PyTorchHub y aplicando el modelo directamente sobre la imagen; es precisamente esta versión de YOLO la que se evaluara en el presente artículo.

Conjunto de datos (Dataset)

Un *dataset* es una colección de datos tabulados que pueden ser tratados como una unidad para fines de predicción o análisis [14]. Para el desarrollo del presente proyecto se realizó la creación de un *dataset* personalizado, el cual sirvió para comparar el rendimiento entre los algoritmos de detección de objetos presentados en párrafos anteriores (Mask R-CNN, Faster R-CNN y YOLOv5).

La creación del *dataset* consistió principalmente en 4 etapas las cuales fueron:

1. Toma de fotografías: Se tomaron fotografías a unas aves de corral con una cámara *Logitech HD Pro c920* a una resolución de 1920 x 1080 píxeles como se observa en la Figura 6, se seleccionaron de estas fotografías las 200 mejores que se tenían, fueron separadas en dos principales conjuntos llamados entrenamiento (train) que contenía 160 imágenes y validación (val) que tenía 40 imágenes, obteniendo una relación 80-20. También se tomaron 10 que serán utilizadas para la verificación (testing).

Figura 6. Toma de fotografías para el dataset

2. Etiquetado de imágenes: Para el etiquetado de imágenes se utilizó el software VIA (VGG Image Annotator) [15] el cual es un software de código abierto que funciona por medio de HTML y que brinda un etiquetado de forma sencilla y rápida, el etiquetado por la forma que tendría nuestro objetivo a detectar (aves de corral) se etiquetó usando la técnica de polígonos véase Figura 7.

Figura 7. Etiquetado de las imágenes usando VIA

3. Redimensionar las imágenes: Aunque no es un paso estrictamente necesario, para evitar tiempos de entrenamiento bastante largos y posibles fallas, se decidió redimensionar las imágenes de 1920×1080 a una dimensión de 512×512 píxeles (el etiquetado también se ajustó a las dimensiones de la imagen).

Exportar a diferentes formatos: Para que la toma de imágenes pueda ser procesada es necesario el exportar a las versiones que requiere el algoritmo, para el caso de Mask R-CNN y Faster R-CNN fueron formatos JSON y para el caso de YOLOv5 fueron en formato TXT y YAML.

Hardware

Las pruebas en los diferentes algoritmos de detección fueron usadas en una PC que contaba con las siguientes características que se nombran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características del PC utilizado para las pruebas en los algoritmos.

Tipo de componente	Modelo
Procesador	Procesador Intel Core i5-10400F
Memoria RAM	16 GB DDR4-2660 modo Dual
GPU	Nvidia GeForce GTX 1650

Resultados

Para la comprobación de los resultados en cada uno de los algoritmos se analizara de acuerdo a su presión media ponderada (mAP – Mean Average Precision) [16] el cual es una métrica que sirve para determinar qué tan preciso es en la detección de objetos, entre mayor sea la puntuación más precisas se vuelven las detecciones, para calcular el mAP es importante considerar la intersección sobre la unión (IoU - Intersection over Union) el cual en palabras simples IoU es una métrica de evaluación utilizada para medir la precisión de un detector de objetos en un conjunto de datos en particular ,IoU determina que tan acertado es el cuadro predicho en el modelo con el cuadro hecho en el etiquetado, este da valores entre 0 y 1, para obtener el mAP lo que se hace es ir variando entre los diferentes valores de IoU, COCO[17] proporciona algunas métricas para el cálculo del mAP (COCO no hace distinción entre mAP y AP) de las cuales se utilizaran en el análisis de los resultados las siguientes:

- AP: AP en IoU= 0.50: 0.05: 0.95 donde a partir de IoU con valor de 0.5 se va aumentando en 0.05 cada umbral para dar un total de 10 diferentes mediciones de umbral que son promediadas
- AP IoU=0.5 aquí solamente se considera un umbral de IoU igual a 0.5

Resultados obtenidos con Faster R-CNN

Faster R-CNN logro buenos resultados en la detección con el *dataset* proporcionado, como se puede observar en las gráficas de la Figura 8, se obtiene una precisión bastante buena teniendo valores en su AP mayores a 90 tanto en IoU de 0.5 (llegando casi al 99) y en IoU 0.50: 0.95 (siendo 91) , las gráficas muestran un avance en especial en su AP general y aunque decrece un poco cuando se evalúa su AP en un IoU de 0.5 , realmente su caída es de apenas decimas y mantiene un grado de precisión muy bueno.

Figura 8. Gráficas que muestra la evolución de la precisión en AP IoU= 0.50: 0.95 (izquierda) y AP IoU= 0.50 (derecha) con el algoritmo Faster R-CNN

Tabla 2. Resultados de la precisión obtenidos con el algoritmo Faster R-CNN y el *dataset* personalizado

Parámetro	Valor
AP IoU= 0.50: 0.95	91.037
AP IoU= 0.50	98.6
Recall	94.4

El testeo de Faster R-CNN se aplicó a imágenes en su resolución nativa (1920 × 1080 pixeles) y que no tuvieran un etiquetado, el resultado se puede apreciar en la Figura 9.

Figura 9. Detección de imagen usando Faster R-CNN con el *dataset* personalizado

Resultados obtenidos con Mask R-CNN

Mask R-CNN mantiene valores en precisión bastante buenos , aunque son un poco más bajos en comparación a Faster R-CNN , en la detección de IoU de 0.5 llega a tener valores de 98.25 y en la precisión con IoU 0.50: 0.9 llega a valores de 88.29 , aun con los valores mostrados al llevarlo a la práctica como se observa en la Figura 10 son bastante buenos y logra una correcta detección de cada uno de los objetos a detectar (en este caso Pollos de engorde), en la Tabla 3 se apuntaron los resultados obtenidos .

Figura 10. Gráficas que muestra la evolución de la precisión en AP IoU= 0.50: 0.95 (izquierda) y AP IoU= 0.50 (derecha) con Mask R-CNN

Tabla 3. Resultados de la precisión obtenidos con el algoritmo Mask R-CNN y el *dataset* personalizado

Parámetro	Valor
AP IoU= 0.50: 0.95	88.29
AP IoU= 0.50	98.25
Recall	92.6

El testeo de Mask R-CNN se aplicó a imágenes en su resolución nativa (1920 × 1080 píxeles) y que no tuvieran un etiquetado, el algoritmo logra detectar correctamente a los pollos y consigue aplicarles la máscara correspondiente de una manera bastante eficiente.

Figura 11. Detección de imagen usando Mask R-CNN con el *dataset* personalizado

Resultados obtenidos con YOLOv5

YOLOv5 obtiene valores de predicción mejores que Faster R-CNN y Mask R-CNN teniendo resultados en IoU 0.5 valores de 99.5 y en la precisión con IoU 0.50: 0.95 llega a valores de 93, esto se debe principalmente a que el recall de este algoritmo es el más preciso en este *dataset* llegando a un valor casi perfecto de 99.7, su etapa de entrenamiento llega a tener un poco de ruido, pero sin embargo logra predicciones ya en la aplicación del testeo de las imágenes de una forma bastante buena.

Figura 12. Gráficas que muestra la evolución de la precisión en AP IoU= 0.50: 0.95(izquierda) y AP IoU= 0.50(derecha) con YOLO

Tabla 4. Resultados de la precisión obtenidos con el algoritmo YOLOv5 y el *dataset* personalizado

Parámetro	Valor
AP IoU= 0.50: 0.95	93
AP IoU= 0.50	99.5
Recall	99.7

El testeo de YOLOv5 se aplicó a imágenes en su resolución nativa (1920 × 1080 píxeles) y que no tuvieran un etiquetado, como se ha estado aplicando a cada uno de los algoritmos.

Figura 13. Detección de imagen usando YOLOv5 con el *dataset* personalizado

Comparación de los resultados

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos podemos decir que YOLOv5 representa mejores resultados de detección de nuestro *dataset*, esto debido principalmente al recall que se tiene, es importante señalar que cuando llevamos a la práctica estos algoritmos, los 3 representan una detección bastante buena y que en el uso de nuestro *dataset* cualquiera puede ser aplicado, debido a que si bien la métrica propuesta por COCO[15] de AP IoU= 0.50: 0.95 llega a variar entre algoritmos, la métrica estándar que es AP IoU= 0.5 es bastante similar entre cada uno de ellos.

Tabla 5. Resultados obtenidos con las métricas de precisión en Faster R-CNN, Mask R-CNN y YOLOv5

Parámetros	Faster R-CNN	Mask R-CNN	YOLOv5
AP IoU= 0.50: 0.95	91.03	88.29	93
AP IoU= 0.50	98.6	98.25	99.5
Recall	94.4	92.6	99.7

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se pretende comparar estos resultados con las demás versiones de YOLO (principalmente con YOLOv4 y Darknet), así como importar el algoritmo en sistemas como la Jetson Nano de NVIDIA y en GPUs más potentes, con el objetivo de determinar si los resultados mejoran o ya están determinados por el propio *dataset* y las estructuras de los algoritmos, además de comparar si la cantidad de núcleos CUDA tiene relación con la precisión de los algoritmos o solamente con los tiempos de entrenamiento.

Conclusiones

Faster R-CNN, Mask R-CNN y YOLOv5 representan unos algoritmos de detección con resultados satisfactorios que logran detectar correctamente cada una de las imágenes de prueba de forma efectiva, si bien YOLOv5 es el que obtiene mejores resultados teniendo un IoU de 0.5 con un valor de 99.5 y con IoU 0.50: 0.9 llega a valores de 93, siendo por el contrario Mask R-CNN el que obtuvo peores resultados en las métricas de precisión, pero cuando los ponemos en práctica con las imágenes de testeo cada uno consiguió detectar correctamente cada ave de corral. Se pudo comprobar con un *dataset* de objetos que tenían una forma no geométrica (aves de corral) que los algoritmos de detección de imágenes más usados hoy en día consiguen resultados bastante eficientes.

Este trabajo logro comprobar que, pese a las diferencias en programación y arquitectura de los algoritmos analizados en este artículo, se han logrado resultados bastante similares que cumplen con las métricas de precisión de AP IoU=0.5 teniendo en los 3 un valor cercano a 100 y con un recall superior a 90.

Referencias

- [1] S. Redondo Cabanillas. "Visión artificial industrial: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?" Bcnvision - Sistemas de visión artificial industrial. <https://www.bcnvision.es/blog-vision-artificial/vision-artificial-industrial/> (accedido el 4 de agosto de 2022).
- [2] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell y J. Malik, "Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation", en 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Columbus, OH, USA, 23–28 de junio de 2014.
- [3] P. Viola and M. Jones, "Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features", IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc., 2001.
- [4] Freund, Yoav, and Robert E. Schapire. 1995. A Decision-Theoretic Generalization of on-Line Learning and an Application to Boosting. Vol. 904. Springer, Berlin, Heidelberg
- [5] N. Dalal and B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection", IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2005.
- [6] R. Girshick, "Fast R-CNN", en 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, 7–13 de diciembre de 2015. IEEE, 2015.
- [7] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards RealTime Object Detection with Region Proposal Networks", 2015.
- [8] He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask r-cnn. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 2961-2969)..
- [9] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788).
- [10] Redmon, J., & Farhadi, A. (2017). YOLO9000: better, faster, stronger. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7263-7271)..
- [11] Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An Incremental Improvement. *ArXiv, abs/1804.02767*.
- [12] Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang, and Hong-Yuan Mark Liao. Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection, 2020
- [13] Glenn Jocher, Ayush Chaurasia, Alex Stoken, Jirka Borovec, NanoCode012, Yonghye Kwon, TaoXie, Jiacong Fang, imyhxy, Kalen Michael, Lorna, Abhiram V, Diego Montes, Jebastin Nadar, Laughing, tkianai, yxNONG, Piotr Skalski, Zhiqiang Wang, ... Mai Thanh Minh. (2022). ultralytics/yolov5: v6.1 - TensorRT, TensorFlow Edge TPU and OpenVINO Export and Inference (v6.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.622293>
- [14] A. R. Nelson. "What Is A Data Set?" Medium. <https://towardsdatascience.com/what-is-a-data-set-9c6e38d33198> (accedido el 5 de agosto de 2022).
- [15] Abhishek Dutta and Andrew Zisserman. 2019. The VIA Annotation Software for Images, Audio and Video. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM '19), October 21–25, 2019, Nice, France. ACM, New York, NY, USA, 4 pages. <https://doi.org/10.1145/3343031.3350535>.
- [16] Géron, A. and Demarest, R., 2019. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow*. Sebastopol (Clif.) [etc.]: O'Reilly.
- [17] "COCO - Common Objects in Context". COCO - Common Objects in Context. <http://cocodataset.org/#detection-eval> (accedido el 30 de julio de 2022).